

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

OLEH
NANI ROSNITA
NIM. 180101110576

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Tanggal/hari : Rabu, 26 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
 - e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-

alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambarkan hasil pengamatan yang meliputi;
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode kartesius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, serung uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa

tumbuhan berkayu dan sering familia-familia mempunyai spesies yang jumlah sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunga tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tannin sebagai senyawa untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales; *Casuarina equisetifolia*

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis *Caryophyllidae* sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urusan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik crassinucellate, komplitotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia* & *Dianthus caryophyllus* L.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah).

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Aminarti , 2010)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Buku-buku Batang
- c. Lentisel
- d. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang Batang
- b. Buku-buku Batang
- c. Lentisel

(Sumber: Randi, 2013)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Maulana, 2009)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

2) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Strobilus jantan

(Sumber: Prasty, 2013)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd..)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal Akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung Akar
- b. Rambut akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Rakhmad, 2005)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Permukaan Batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Lentisel
- b. ranting

(Sumber: Syam, 2009)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Lana, 2019)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

(Sumber: Ardra, 2018)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Rambut akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Anida, 2009)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lentisel

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lentisel
- c. Ranting

(Sumber: Priyadi, 2010)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Wati, 2010)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Tenda bunga

(Sumber: Lukman, 2015)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Yoga, 2019)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Cabang batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Permukaan batang

(Sumber: Hanif, 2018)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Febri, 2015)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

(Sumber: Febri, 2015)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber:Dokumen Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Ridanti, 2019)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Biji

(Sumber: Ridanti, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara Laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
1	Perioditas	Menahun	Menahun	Menahun	Annual	Annual
2	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
3	Sifat batang					
4	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah Tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur dan kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5	Sifat daun					
6	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Licin sepeeti kertas	Berdaging	Licin	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
7	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
8	Sifat buah	-	-	-	-	Sejati

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Casuarinales
Family	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Species	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), diketahui bahwa tanaman ini memiliki ciri yaitu habitusnya pohon. Habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pohon cemara laut ini memiliki sistem percabangan pada batangnya berupa monopodial, yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang edmikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar dan beralur.

Pada pohon cemara laut ini memiliki sifat daun yang berupa tata letak daunnya yang tersebar. Bagian daun tidak lengkap karena daun cemara laut ini tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Bentuk daun dari cemara laut ini berbentuk jarum dengan pangkal yang meruncing dan ujung yang tumpul. Tepi daun cemara laut ini beringgit, urat daunnya sejajar, bertekstur kasar, dan berwarna hijau. Pada cemara laut ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Dasuki, 1991), Cemara laut adalah salah satu jenis cemara dari golongan *Casuarina*. Tumbuhan ini juga memiliki sebutan lain yaitu *Australian pine* dan *beach she-oak*. Tumbuhan ini masih berkerabat dekat dengan cemara sumatera dan cemara gunung. Cemara laut merupakan tanamah jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus, dan pepagan berwarna coklat-keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal, dan beralur. Pepagan cemara laut berwarna kemerahan dan berbau harum. Daun dari cemara laut mudah gugur, tumbuh merunduk, berbentuk seperti jarum serta berwarna hijau-keabu-abuan. Daun cemara laut mereduksi menjadi seperti lidi yang berruas-ruas dan berjumlah 7—8 tiap-tiap ruas. Seperti halnya tumbuhan berumah satu lainnya, cemara laut juga mempunyai bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal, dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping. Secara umum pohon ini berbentuk kurus dan banyak ditemukan di sepanjang pinggir pantai.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010), Tanaman ini merupakan pohon (*arbores*) dengan tipe batang berkayu (*lignosus*). Bentuk batang tanaman ini bulat (*teres*) dengan batang tanamannya terdapat bekas tangkai daun dan ada juga bekas-bekas epidermis yang mengelupas. Warna batang coklat tua dan permukaan batang beralur.

Arah tumbuh batang tanaman ini tegak dengan percabangannya yang monopodial. Cabang tanaman ini tumbuh dengan arah condong keatas, cabang dan batang tanaman ini membentuk sudut kurang lebih 45° .

Cemara laut Termasuk jenis serba guna, untuk industri dan rumah tangga. Disebut sebagai “kayu bakar terbaik di dunia” dan juga menghasilkan arang berkualitas tinggi. Kayu sangat sulit dikerjakan untuk kayu gergajian. Karena tahan garam, pohon ini digunakan sebagai pengendali erosi di daerah pantai. Manfaat lainnya sebagai bahan pulp, kayu perkakas, naungan dan peneduh, tanaman hias, reklamasi lahan dan memperbaiki tanah. Karena kemampuannya untuk menghasilkan nitrogen, banyak digunakan pada agroforestri.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6a-34-34b-37-37b-38-38b-39-39b-40-40b-**36**.

Casuarinaceae.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6a	Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)	34
34b	Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.	37
37b	Batang tidak <i>succulent</i> . Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.	38

38b	Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.	39
39b	Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.	40
40b	Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.	36. Casuarinaceae
1 Casuarina	Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar 1 cm; bunga dalam 10 karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dalam 14-16 baris yang membujur; daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buha kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segitiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak dipantai berpasir; ditanam juga didaerah pedalaman; disana-sini liar. <i>Cemara laut</i> , Ind.	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), diketahui bahwa tanaman ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya perdu. Yaitu, sebuah semak yang dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya dibawah 6 m (20 kaki). Memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Tanaman Bogenvil ini memiliki sifat batang berupa sistem percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar, dan memiliki alat lain pada batang berupa duri.

Tanaman bogenvil ini memiliki tata letak daunnya yang tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Bentuk daun dari tanaman ini adalah

orong, dengan pangkal nya yang tumpul dan ujungnya yang meruncing. Tepi daun dari tanaman ini adalah rata, urat daunnya menyirip, tekstur daunnya licin seperti kertas dan berwarna hijau. Bagian bunga yang dimiliki oleh tanaman bogenvil ini tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak, dan memiliki daun pemikat.

Menurut (Tjirosoepomo,2009), *Bougainvillea spectabilis* atau dikenal dengan nama bunga kertas termasuk kedalam sub kelas Caryophyllidae family Nyctaginaceae yang memiliki ciri-ciri diantaranya habitus berupa pohon kecil dengan pola percabangan simpodial dan bentuk degi penampang batang bulat. Tumbuhan ini memiliki batang yang berduri berbentuk kait. Jenis daun bogenvile yaitu daun tunggal dan duduk daunnya tersebar dengan tipe pertulangan daun menyirip. Bougainville memiliki bentuk daun destoides, dengan tepi daun rata. Ujung daunnya atenuatus-acuminatus sedangkan pangkal daun reniformis.

Menurt (Sudarsono,2006), Perbungaannya majemuk dengan karangan bunga rasemosa , simeteri bunganya aktinomorf karena dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bogenvil tidak memiliki mahkota bunga karena bunganya yang berbentuk tabung. Di bagian samping-samping kelopak terdapat lembaran-lembaran menyerupai mahkota yang warnanya sangat menarik yaitu berwarna pink keorena. Teksturnya seperti kertas, halus, dan bersifat tahan lama. Bagian tersebut adalah bagian tambahan bunga yang disebut spata. Fungsinya adalah untuk menarik serangga yang akan membantu dalam hal penyerbukan bunga.

Menurut (Kimbal,1987), Bogenvil disebut tanaman bunga kertas karena bentuk seludang bunganya yang tipis dan mempunyai ciri-ciri seperti kertas. Jadi jelas ternyata yang berwarna itu bukanlah bunga, itu merupakan spata atau seludang. Seludang bunga ini kerap dianggap sebagai bagian bunga,

walaupun bunganya yang benar adalah bunga kecil yang terlindung oleh seludang. Dan spatula menjadi bagian tambahan yang jarang dimiliki tumbuhan lain.

Distribusi tumbuhan ini adalah monokius kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon. Perkembangbiakan dengan anemogamy dan insektogamy. Bunga kertas biasanya akan tumbuh dengan subur ditempat terbuka yang terkena cahaya matahari langsung. Bentuk bunganya seperti bunga aster dengan warna yang beragam seperti merah tua, merah muda, kuning atau biru keunguan yang keluar dari ujung batang. Tanaman yang berasal dari Amerika Selatan tepatnya Meksiko ini merupakan tanaman yang sering di tanam di kawasan perumahan.

Ketika waktunya berbunga, tanaman ini memiliki kebiasaan merontokkan beberapa daunnya. Bogenvil disebut bunga kertas karena bentuk seludang bunganya yang tipis dan mempunyai ciri-ciri seperti kertas. Selain digunakan sebagai tanaman hias, bunga kertas juga dipercaya sebagai tanaman herbal, karena memiliki khasiat untuk mengobati beberapa penyakit, diantaranya yaitu berkhasiat untuk mengatasi kencing nanah, mengatasi dan berkhasiat mengobati bisul.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146a-147-147b-150-150b-151-151b-152-152a-**42. Nyctaginaceae.**

42. Nyctaginaceae-1a- 1. Bougainvillea.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit.	3

	Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun	135

	sedikit atau banyak mengelilingi batang.	
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b	Tanaman berkayu	150
150b	Tangkai daun idak beruas dan melebar seperti itu. Helaiian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.	152
152a	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	42. Nyctaginaceae
1a	Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	1. Bougainvillea.
1. Bougainvillea.	Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5-15m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut orange. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

	<p>telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerapkali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, diketiak, berjumlah 1-7 anak payung, masing-masing dari anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3-6 kali 1,5-4 cm. Tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5-2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sasma, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerapkali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1-1.400 m. <i>Bougainville</i>, N.</p>	
--	--	--

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Cactales
Family	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), diketahui tanaman ini memiliki ciri-ciri berupa habitus herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas permukaan tanah yang tidak berkayu. Periodisitas pirenial. Yaitu, tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sistem perakaran serabut. Yaitu, akar yang keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol untuk menggantikan akar tunggang yang tidak mengalami perkembangan.

Kaktus ini memiliki sistem perakaran yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang pipih kladodia, dengan permukaan batang yang berduri.

Kaktus ini memiliki sifat daun yang berupa tata letaknya berupa modifikasi dari batang, bagian daunnya tidak lengkap, dengan bentuk daun berupa duri. Pangkal daun yang dimiliki oleh tanaman kaktus ini adalah roset batang, dengan ujung daunnya yang meruncing, tepi daun rata. Kaktus ini tidak memiliki urat daun,

dengan tekstur daunnya yang berdaging dan berwarna hijau. Bagina bunga yang dimiliki oleh tanaman kaktus ini tidak lengkap.

Menurut (Campbell, 2003), *Opuntia vulgaris* (kaktus) termasuk kedalam sub kelas Caryophyllidaefamily cactaceae yang memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu habitus berupa sukulen. Sukulen adalah tanaman yang habitat aslinya adalah daerah kering dan tidak bisa tumbuh besar. Dia mampu menyimpan cadangan air dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga daunnya cukup tebal dan kaku, dan juga mempunyai bunga yang rata-rata berwarna cerah. Batangnya memiliki banyak percabangan dari titik tumbuh, bersifat simpodial. Sedangkan bentuk atau segi penampangnya yaitu pipih. Batang kaktus tebal dan mengandung banyak air sebagai cadangan air. Selain itu biasanya batang muda berwarna hijau dan batang yang sudah tua berwarna coklat muda.

Menurut (Kimbal, 1987), Macam daun kaktus adalah daun tunggal dan daunnya tereduksi. Sehingga daun pada kaktus berbentuk duri yang lancip. Filotaksisnya yaitu tersebar. Bentuk daun dan pertulangan daunnya sulit diamati. Kaktus memiliki tepi daun rata (entire), ujung daunnya meruncing atau acuminate begitu pula pada pangkal daunnya yang runcing. Perbungaan kaktus tidak teramati karena pada saat pengamatan tanaman kaktus belum berbunga. Distribusi seks pada kaktus yaitu monoseus atau dalam satu tanaman terdapat dua kelamin.

Tanaman kaktus memiliki bunga berbentuk corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietesnya. Bunga ini memiliki warna mahkota merah, kuning, dan juga keorangean. Bunga kaktus ini bermerakan pada malam dan siang hari yang akan mengeluarkan bau khasnya. Buah pada tanaman kaktus ini berbentuk bulat menajang atau lonjong dan juga memiliki daging yang tebal. Selain itu, buah ini bergerombol dibagian pangkal ujung batang yang ditutupi duri – duri tajam. Buah

yang dihasilkan dari tanaman ini mencapai 100-200buah per tanaman kaktus. Sedangkan biji yang dihasilkan dalam buah ini berbentuk kecil, berkulit tipis dan juga keras. Selain itu, biji ini memiliki permukaan yang mengkilap berwarna kecoklatan hingga kehitaman.

Selain sebagai tanaman hias, kaktus juga digunakan sebagai penangkal radikal bebas. Kandungan flavonoid-nya terbilang tinggi untuk mengaktifkan reaksi tubuh dalam melawan alergi dan virus. Sel abnormal pembentuk kanker dan tumor pun bisa dicegah. Kaktus dapat pula dipakai sebagai sarana untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6a-34-34a-35-35a-**86. Cactaceae**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6a	Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)	34
34a	Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih	35
35a	Ruas dan batang tebal dan berdaging (<i>succulent</i>), berbentuk bulat pipih.	86. Cactaceae
1 Opuntia	Tegak, kerap kali bercabang lebar, tinggi 0,3-3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. Sendidaun ditempati banyak rambut vit dan rambut sikat berkait,	<i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

	<p>yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3-8 per sendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek dari pada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7. Buah buni berbentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekok kedalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang pantai utara Jawa dan di Madura. Ditepi laut atau didekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. <i>Duri tentong</i>, Md, <i>Duri tongkok bato</i>, Md, <i>Langhem bajah</i>, Md, <i>tareta binek</i>, Md.</p>	
--	--	--

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Klasifikasi

Kingdom : Plantae
 Divisi : Tracheophyta
 Kelas : Magnoliopsida
 Ordo : Caryophyllales
 Family : Amaranthaceae
 Genus : Amaranthus
 Species : *Amaranthus spinosus*

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tanaman bayam (*Amaranthus spinosus*). Tanaman ini memiliki ciri-ciri berupa habitus herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas

permukaan tanah yang tidak berkayu. Memiliki periodisitas anual yaitu, tanaman semusim atau disebut juga tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Bayam memiliki sistem perakaran tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Bayam memiliki sifat batang berupa sistem percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang licin.

Pada sifat daun yaitu tata letak daun bayam ini adalah berseling, dengan bagian daun yang tidak lengkap. Karena, tidak memiliki upih daun atau pelepah daun sehingga daun pada bayam ini memiliki bagian yang tidak lengkap. Bentuk daun yang dimiliki berupa delta, pangkal daun tumpul, ujung daun terbelah, tepinya rata dengan urat daunnya yang mentirip, bertekstur tipis lunak dan berwarna hijau muda. Tanaman bayam ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Tjitroesoepomo, 2010), Bayam memiliki sistem perbungaan majemuk dengan jenis kelamin biseksual. Calixnya bersatu dengan stamen bagian dasar bersatu dan pistilumnya berada di dinding ovariumnya terpisah dengan tipe ovarium superum. Sehingga mahkota dan kelopak pada bunga bayam tidak dapat dibedakan, disebut perigonium. Pada pengamatan, perigoniumnya berwarna hijau. Alat-alat kelamin bunga seperti stamen dan putik sulit diamati karena bunga terlalu kecil dan berbulir-bulir. Alat kelamin bunga monoceus. Termasuk tanaman berumah satu (monocieous) yang artinya alat kelaminnya dalam satu tumbuhan.

Adapun manfaat dari bayam, yaitu kandungan besi pada bayam relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain (besi merupakan penyusun sitokrom, protein yang terlibat dalam fotosintesis) sehingga berguna bagi penderita anemia. Akar tunggang bayam juga dimanfaatkan sebagai obat.

Menurut (Kimball, 1987), Akar tanaman (*Amaranthus spinosus* L.) bayam duri sama seperti akar tanaman bayam pada umumnya, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Batang tanaman bayam duri ini kecil berbentuk bulat, lunak dan berair. Batang tumbuh tegak bisa mencapai satu meter dan percabangannya monopodial. Batangnya berwarna merah kecoklatan. Yang menjadi ciri khas pada tanaman ini adalah adanya duri yang terdapat pada pangkal batang tanaman ini. Daun spesies ini termasuk daun tunggal. Berwarna kehijauan, bentuk bundar telur memanjang (ovalis). Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm. Lebar daun 0,5 sampai 3,2 cm. Ujung daun obtusus dan pangkal daun acutus. Tangkai daun berbentuk bulat dan permukaannya opacus. Panjang tangkai daun 0,5 sampai 9,0 cm. Bentuk tulang daun bayam duri penninervis dan tepi daunnya repandus. Bunga Merupakan bunga berkelamin tunggal, yang berwarna hijau. setiap bunga memiliki 5 mahkota. panjangnya 1,5-2,5 mm. Kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya. Sedangkan bunga betina berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Bunga ini termasuk bunga inflorescensia. Buah Berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. Biji Berwarna hitam mengkilat dengan panjang antara 0,8 - 1 mm.

Sifat dan Khasiat *Amaranthus spinosus* L. Akar bayam duri rasanya manis, pahit dan sejuk, masuk meridian jantung dan ginjal. Berkhasiat sebagai pereda demam (antipiretik), peluruh kencing (diuretik), peluruh haid, peluruh dahak (ekspektoran), penawar racun (antitoksik), menghilangkan bengkak (detumescent), dan

pembersih darah. Herba bayam duri berkhasiat sebagai pembersih darah, pelancar ASI (laktagoga), dan diuretik.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249b-250-250b-266-266b-267-267a-268-268a-269-269b-270-270b-

41.Amaranthaceae

1b-5-5a-5. Amaranthus

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16

16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, mehari atau sejajar.	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.	249
249b	Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.	250
250b	Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.	266
266b	Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.	267
267a	Bunga berjajal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak diujung atau ketiak daun, duduk atau bertangkai.	268
268a	Karangan bunga jelas bertangkai	269
269b	Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.	270
270b	Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.	41.
1b	Daun tersebar	Amaranthaceae
5a	Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1	5
5	Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi	5 Amaranthus <i>Amaranthus spinosus</i> L.

	<p>karangan bunga diujung dan duduk diketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik atau menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau, atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1-1.400 m. <i>Bayam duri</i>, Ind, J, S, <i>Senggang cucuk</i>, S, <i>Bayem raja</i>, J, <i>Bayem roda</i>, J, <i>Bayem cikron</i>, J, <i>Cikron</i>, J, <i>Tarnyak lakek</i>, Md, <i>Stekelamarant</i>, N.</p>	
--	---	--

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Species	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.), memiliki ciri-ciri yaitu berupa habitusnya herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas permukaan tanah yang tidak berkayu. Memiliki periodisitas anual yaitu, tanaman semusim atau disebut juga tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Bunga pukul empat ini memiliki sistem perakaran tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Tanaman bunga pukul empat ini memiliki sifat batang berupa sistem percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang berbuku.

Sifat daun dari tanaman bunga pukul empat ini yaitu pada tata letaknya berhadapan, dengan bagian daunnya yang tidak

lengkap. Karena, tidak memiliki pelepah daun atau upih daun. Bentuk daun dari tanaman bunga pukul empat berupa segitiga, dengan pangkal daunnya yang rata dan ujung daunnya yang meruncing. Tepi daunnya rata, dengan urat daunnya yang menyirip. Tekstur daunnya kasap seperti kertas dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman bayam ini lengkap.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2009), Tanaman bunga pukul empat atau bahasa latinnya *Mirabilis jalapa*, merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan dapat tumbuh di daerah yang mendapat cukup sinar matahari, mulai dataran rendah sampai ketinggian 1200 m dpl. Tanaman *Mirabilis jalapa* atau Bunga Pukul Empat memiliki beberapa sebutan dari berbagai daerah diantaranya, kederat, segerat (Jawa Timur), noja (Bali), pukul ampa, turaga (Minahasa), kupa oras (Ambon), cako rana (Ternate). Tanaman ini termasuk ke dalam suku Nyctaginaceae atau suku kampak-kampak yang memiliki 30 genus dan terdapat sekitar 300-400 spesies.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010), Tanaman bunga pukul empat atau bahasa latinnya *Mirabilis jalapa*, merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan dan dapat tumbuh di daerah yang mendapat cukup sinar matahari, mulai dataran rendah sampai ketinggian 1200 m dpl. Tanaman *Mirabilis jalapa* atau Bunga Pukul Empat memiliki beberapa sebutan dari berbagai daerah diantaranya, kederat, segerat (Jawa Timur), noja (Bali), pukul ampa, turaga (Minahasa), kupa oras (Ambon), cako rana (Ternate). Daun *Mirabilis jalapa* berwarna hijau dengan tulang daun menyirip. Bentuk daunnya berbentuk seperti jantung dengan pangkal daun membulat, tepi daun rata, ujung daun meruncing, dan letak daun berhadapan. Daunnya memiliki panjang sekitar 5 – 11 cm dengan lebar 4 – 7 cm. Tanaman ini juga memiliki bunga yang termasuk golongan bunga tunggal yang terletak di ujung batang

atau flos terminalis, serta mempunyai daun pelindung yang saling menyatu. Bunganya termasuk ke dalam bunga banci aktinomorf atau sedikit zigomorf. Bunganya berbentuk segitiga seperti terompet dengan bagian ujung bertaju lima, benang sari pipih berjumlah 1-10, dan tersusun dalam dua lingkaran. Saat mekar, bunga tersebut berbentuk seperti terompet dan bisa berwarna kuning, merah, putih, merah muda, atau variasi warna bergaris.

Buah *Mirabilis jalapa* termasuk ke dalam buah kurung yang mana buah kurung memiliki ciri-ciri seperti buah berbiji satu, tidak pecah, dinding buah tipis, melekat pada kulit biji, namun kedua kulitnya tidak berlekatan. Tanaman ini termasuk ke dalam suku Nyctaginaceae atau suku kampak-kampak yang memiliki 30 genus dan terdapat sekitar 300-400 spesies.

Bunga pukul empat mempunyai khasiat sebagai antiradang, memperlancar aliran sirkulasi darah, peluruh kencing. Serta daun mempunyai khasiat mempercepat pematangan bisul, juga diuretik. Selain itu untuk mengobati radang sendi akut, kencing manis, keputihan, jerawat dan radang amandel.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146a-147-147b-150-150b-151-151b-152-152a- 42. **Nyctaginaceae.**
1b-2a- **2 Mirabilis**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3

3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143

143b	Sisik demikian tidak ada	146
146a	Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan)	147
147b	Tanaman berkayu	150
150b	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak	151
151b	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling	152
152a	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.	42. Nyctaginaceae.
1b	Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.	2
2a	Bunga berdiri sendiri didalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benag sari 5.	2 Mirabilis
2 Mirabilis	Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung 5 cm, diatas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin keatas melebar. Tepi bentuk corong, diameter 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benag sari 5, muncul, tidak	<i>Mirabilis jalapa</i> L.

	<p>sama. Tangkai putik lebih panjang dari tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m. <i>Kembang pagi sore</i>, Ind, <i>Kembang pukul empat</i>, Ind, <i>Kederat</i>, J, <i>Segerat</i>, J, <i>Tegerat</i>, J, <i>Bonte wonderbloem</i>, N, <i>Nachtschone</i>, N.</p>	
--	--	--

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan yang termasuk anak kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus pohon, dengan periodisitas pirenial, sifat akar tunggang. Pada percabangan tanaman ini memiliki percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar dan beralur. Sifat daun yang dimiliki yaitu berupa tata letaknya yang tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun meruncing, ujung daun tumpul, tepi daun beringgit, urat daun sejajar, dengan daun yang memiliki tekstur kasar dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini tidak lengkap.
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus perdu, periodisitas pirenial dengan sifat akar tunggang. Pada sifat percabangan tanaman ini memiliki sifat percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan kasar dengan memiliki alat lain berupa duri. Pada sifat daun dari tanaman bogenvil ini memiliki tata letak daun yang tersebar dengan bagian daunnya yang tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, bertekstur licin

seperti kertas, serta berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini tidak lengkap dengan memiliki alat lain berupa daun pemikat.

- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus nya herba, periodisitas pirenial dengan sifat akar serabut. Sifat batang kaktus memiliki percabangannya yang monopodial dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang pipih klododida dengan permukaan batang yang berduri. Sifat daun dari kaktus ini memiliki tata letak berupa modifikasi dari batang dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun kaktus berupa duri, pangkal daun roset batang, ujung daun meruncing, tepi daun rata, tidak memiliki urat daun. Tekstur daun dari kaktus ini berdaging dengan warna hijau. Bunga dari kaktus ini memiliki bagian yang tidak lengkap.
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus herba, periodisitas anual dengan sifat akar yang tunggang. Pada sifat batang bayam ini memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan batang yang licin. Sifat daun dari bayam ini memiliki tata letak yang berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun dari bayam ini merupakan bentuk daun delta, pangkal daun tumpul, ujung daun terbelah, tepi daun rata, urat daun menyirip, memiliki tekstur tipis dan lunak serta berwarna hijau muda. Bagian bunga dari bayam ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.
- e. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitusnya herba, periodisitas anual dengan sifat akar tunggang. Pada batang bunga pukul empat ini memiliki sistem percabangan yang monoodial, dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang berbulu. Sifat daun yang dimiliki yaitu memiliki tata letak daun yang berhadapan, dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun

dari bunga pukul empat ini adalah segitiga, pangkal daun rata, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur daunnya yang kasap seperti kertas dan berwarna hijau. Bagian bunga dari bunga pukul empat ini memiliki bagian yang tidak lengkap.

2. Aspek botani dari Cemara laut adalah Karena tahan garam, pohon ini digunakan sebagai pengendali erosi di daerah pantai. Manfaat lainnya sebagai bahan pulp, kayu perkakas, naungan dan peneduh, tanaman hias, reklamasi lahan dan memperbaiki tanah. Karena kemampuannya untuk menghasilkan nitrogen, banyak digunakan pada agroforestri. Aspek botani dari Bogenvil adalah digunakan sebagai tanaman hias, bunga kertas juga dipercaya sebagai tanaman herbal, karena memiliki khasiat untuk mengobati beberapa penyakit, diantaranya yaitu berkhasiat untuk mengatasi kencing nanah, mengatasi dan berkhasiat mengobati bisul. Aspek botani dari Kaktus adalah sebagai tanaman hias, dan juga digunakan sebagai penangkal radikal bebas. Aspek botani dari Bayam adalah Sifat dan Khasiat *Amaranthus spinosus* L. Akar bayam duri rasanya manis, pahit dan sejuk, masuk meridian jantung dan ginjal. Berkhasiat sebagai pereda demam (antipiretik), peluruh kencing (diuretik), peluruh haid, peluruh dahak (ekspektoran), penawar racun (antitoksik), menghilangkan bengkak (detumescent), dan pembersih darah. Herba bayam duri berkhasiat sebagai pembersih darah, pelancar ASI (laktagoga), dan diuretik. Aspek botani dari Bunga pukul empat adalah sebagai antiradang, memperlancar aliran sirkulasi darah, peluruh kencing. Serta daun mempunyai khasiat mempercepat pematangan bisul, juga diuretik. Selain itu untuk mengobati radang sendi akut, kencing manis, keputihan, jerawat dan radang amandel.

G. Daftar Pustaka

- Aminarti “Akar cemara laut”, dalam <http://www.remediopalamente.com>, pada 1 Maret 2020.
- Ardra, “Bunga bogenvil”, dalam <http://2.bp.blogspot.com>, pada 1 Maret 2020.

- Anida, “Akar kaktus”, <https://toptropicals.com>, dalam Google.com, 2009.
- Campbell, Neil A, *Biologi campbell edisi kelima jilid II*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Cronquist,A, *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.
- Febri, “Daun bayam”, <http://disbun.jabarprov.go.id>, dalam Google.com, 2015.
- Febri, “Bunga bayam”, <http://disbun.jabarprov.go.id>, dalam Google.com 2015.
- Hanif, “Batang bayam”, <http://img.over-blog-kiwi.com>, dalam Google.com 2018.
- Kimbal, John, *Biologi*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Lukman, “Bunga kaktus”, <http://1.bp.blogspot.com>, dalam Google.com 2015.
- Lana, “Daun bogenvil”, <http://w37.indonetwork.co.id>, dalam Google.com 2019.
- Maulana, “Daun cemara”, <https://kebunbibitcdn-ptkebunbibitpenu.netdna-ssl.com/2289> , dalam Google.com, 2009.
- Prasty, “Bunga cemara”, <http://2.bp.blogspot.com>, dalam Google.com, 2013.
- Priyadi, “Batang kaktus”, <http://www.belibibit.com>, dalam Google.com, 2010.
- Pertiwi, Agustina, Ambar. Penuntun Praktikum Biologi Tumbuhan Tinggi, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Randi, “Batang cemara laut”, <http://w35.indonetwork.co.id>, dalam Google.com, 2013.
- Rakhmad, “Akar bogenvil”, <http://w37.indonetwork.co.id>, dalam Google.com, 2005.
- Ridanti, “Bunga pukul empat”, <http://www.belibibit.com>, dalam Google.com, 2019.

- Ridanti, “Buah bunga pukul empat”, <http://www.belibibit.com>, dalam Google.com, 2019.
- Syam, “Batang bogenvil”, <https://rynari.files.wordpress.com>, dalam Google.com, 2009.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang : UM Press, 2005.
- Syamsuhidayat, dkk, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: UM Press, 2009.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.
- Wati, “Daun kaktus”, <http://suaraedukasi.kemdikbud.go.id>, dalam Google.com, 2010.
- Yoga, “Akar bayam”, <http://www.gelerigambarhewan.net>, dalam Google.com, 2019.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III adalah
 - a. Ordo Casuarinales, memiliki ciri-ciri yaitu Batangnya berkayu, cabang cabang yang muda berwarna hijau dan cabangnya kecil. Daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang, dan memiliki biji yang bersayap. Batangnya berbuku – buku dengan daun – daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang. Bunga uniseksualis, bunga jantan di ujung dahan dan bunga betina di ujung cabang pendek dalam karangan spika. Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu. Habitusnya perdu dan pohon. Penyebarannya di belahan bumi selatan, terutama di wilayah

tropis dunia lama, termasuk indo-malaysia, australia, dan kepulauan pasifik.

- b. Ordo Caryophyllales, memiliki ciri-ciri yaitu umumnya Habitus Herba, dengan pola percabangan simpodial, dan umur tumbuhan 1 tahun. Daun merupakan daun tunggal, dengan duduk daun berseling berhadapan. Pola pertulangan daun Brachidodromous. Bunganya merupakan bunga majemuk, dengan kelamin biseksual (kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon). Calix korolnya salah satu bersatu, stamen lepas, dan pistillumnya bercabang 3. Simetri bunganya merupakan simetri syncarp, dengan tipe plasenta centralis. Menghasilkan buah tunggal.
- c. Ordo Cactales, memiliki ciri-ciri yaitu, Habitus berupa herba, dengan pola percabangan simpodial, dan umur tumbuhan 2 tahun. Daunnya merupakan daun tunggal, dengan pola duduk daun berkarang, namun belum memiliki pola pertulangan daun, daunnya tereduksi menjadi bentuk duri. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biseksual, dimana alat perkembang biakan jantan dan betinanya terdapat dalam satu pohon. Bungannya merupakan bunga tunggal, dan termasuk bunga perigonium (tidak bisa dibedakan kalix corola), dan simetri bunga actinomorph. Stamennya lepas-lepas, dan stigma bercabang 5. Kedudukan Ovariumnya inferum, dengan tipe plasenta parietalis, dan menghasilkan buah tunggal.